

10-казус

Тошкент халқаро арбитраж марказидаги арбитраж жараёнида жавобгарнинг вакили унинг ташкилоти тўрт ой ичида даъвогар олдидаги пул мажбуриятларини ихтиёрий равишда тўлашга тайёрлигини ва бунинг учун даъвогарнинг розилигини аллақачон олганлигини айтди. Даъвогарнинг вакили жавобгарнинг таклифига розилигини тасдиқлади. Бунда, арбитраж низо бўйича ишни якунлади ва уч ҳафта ўтгач, жавобгарнинг тан олинishi муносабати билан даъво талабларни қондириш тўғрисида қарор қабул қилди.

Кавол: Ушбу ҳолат арбитраж ҳаракатлари тўғрими?

Бу каби арбитраж қарорларига қандай талаблар қўйилади?

Бундай ҳолда арбитраж умумий ишни кўришда давом этишга ҳам ваколатлими?

Турли давлатларнинг жисмоний ва юридик шахслари ўртасида савдо-иқтисодий битимларни тузиш, уларни бажариш жараёнида турли келишмовчиликлар, шартнома шартларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик ҳоллари юз бериб туради. Ана шундай вазиятларда низонинг тез ва самарали, энг асосийси, адолатли ҳамда оқилона ҳал этилиши жуда катта аҳамиятга эга. Ушбу вазифанинг мураккаблиги кўп ҳолларда низолашаётган томонларнинг ўз ҳуқуқий тизими ва ҳуқуқий режими билан бир-биридан фарқ қиладиган турли давлатлар ҳудудида жойлашганликлари билан боғлиқ. Бундай ҳолларда халқаро хусусий ҳуқуқнинг коллизия нормаларида назарда тутилган эчимлардан фойдаланилиши табиий, аммо ана шундай ечимни ким топиши, низоларни ҳал қилишнинг халқаро ҳуқуқий механизмлари қандай эканлигини чуқур тушуниб етиш лозим бўлади.

Халқаро савдо низоларининг тижорат арбитражларида кўриб ҳал этилиши ўзининг бир қатор афзал жиҳатларига эга бўлганлиги туфайли кейинги пайтларда машҳур бўлиб бормоқда ва уларда низоларнинг кўрилиши мунтазам ортмоқда.

Низонинг давлат суд тизимига кирувчи суд муассасаларида кўрилиши низо қатнашчиларига қуйидаги ноқулайликларни туғдиради:

- а) хорижий давлат суди учун мажбурий бўлган тартиб-қоидалардан беҳабарлик ва шу туфайли низони ҳал этишга оид ҳужжатларни таржима қилиш, ишга адвокатни жалб этиш, расмий таржимон хизматидан фойдаланиш заруратининг юзага келиши;
- б) суд протсессини суд бўлаётган мамлакат тилида олиб боришнинг шарт эканлиги ва таржиманинг баъзан сифатсиз бўлиши;
- д) низонинг бир неча суд босқичларида ҳал этилиши ва шу туфайли унинг чўзилиб кетиши;
- э) давлат судларининг ҳар доим ҳам халқаро савдога оид низоларни ҳал қилиш учун керак бўладиган билим ва ваколатга эга бўлмаслиги;
- ф) низо юзасидан миллий қонунчилик доирасида далиллар тўпланиши ва уларга баҳо берилиши;
- г) бир давлат суди чиқарган қарорларнинг бошқа давлат ҳудудида бажарилиши анча қийин эканлиги. Шу билан бирга, низони арбитраж муҳокамасига топшириш низо томонларининг эрки ва хоҳишига биноан амалга оширилади ва арбитражнинг ваколат ҳажми ҳам уларнинг хоҳиши асосида белгиланади.

Арбитраж келишувлари икки шаклда ифодаланади ва улар, биринчидан, компромисс (*ҳакамлик судида қайд этиши*) (*ингл. субмиссион то арбитражион, франц. компромис*) ва, иккинчидан, арбитраж изоҳи (*инг. арбитражион клаусе, франц. клаусе д'арбитраже*) тарзида бўлиши мумкин¹. Бундан кўриндаки, юқоридаги муаммоли вазиятда тарафларнинг ўзаро келишуви ҳам судда вақтида ижобий ҳал қилиниши мумкинлигидан далолат беради. Яъни Даъвогарнинг вакили жавобгарнинг таклифига розилигини ҳам инобатга олинади. Шунингдек, ФКнинг 157-моддасида кўра, даъво муддатининг ўтиши белгиланган тартибда даъво қўзғатилиши билан, шунингдек мажбур шахс қарзни тан олганлигини кўрсатувчи ҳаракатларни қилиши билан узилади. Узилишдан кейин даъво муддатининг ўтиши янгидан бошланади, узилишгача ўтган вақт эса янги муддатга қўшилмайди. Ушбу асосларга кўра, арбитраж низо бўйича ишни яқунлиши мумкин ҳисобланади.

Халқаро тижорат арбитражлари фаолиятининг халқаро-ҳуқуқий тартибга солиниши. Халқаро тижорат арбитражларида иш кўрилиши кўп жиҳатдан савдо-сотиқ битими қатнашчиларининг хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлганлиги сабабли, уларнинг ташкил этилиши бериладиган ваколатлар, низони кўриб ҳал этиш тартиби, низо юзасидан чиқарилган ҳал қилув қарорларининг, албатта, бажарилишини таъминлаш масалалари ҳам низо иштирокчиларининг хоҳиши билан, яъни улар ўртасидаги арбитраж келишувлари ва арбитраж изоҳларига кўра белгиланади. Шу билан бирга, улар фаолиятининг тартибга солинишида миллий ҳуқуқий тизимларнинг аҳамияти ҳам катта бўлиб, кўпчилик давлатларнинг хўжалик ва фуқаролик-протсессуал қонунчилигида низоларнинг халқаро арбитражларга тааллуқлилигини белгилаш, уларнинг ишини ташкил қилиш, қабул қилган ҳал қилув қарорларининг мажбурий бажарилишига оид нормалар белгилаб қўйилган (жумладан, Ўзбекистон Республикаси ХПКнинг 13, 25, 26 ва бошқа моддалари)²

Ўзбекистон Ресбудликасининг суд тизими таркибига конституцион судлари билан бир қаторда умумий юрисдиксия судлари ва иқтисодий низоларни кўриб чиқувчи хўжалик судлари ҳам киради. Давлат суд органлари ҳисобланувчи хўжалик судларини ҳакамлик судлари судлардан фарқлаш керак. Бундай судларни кўпинча, шунингдек арбитраж судлари, деб ҳам номлашади. “**Арбитраж**” атамасидан фойдаланиш адаштирмаслиги керак: биринчи ҳолат сўз давлат судлари тўғрисида бормоқда, иккинчи ҳолатда эса низода томонлар тарафидан танланган судлар тўғрисида

¹ Халқаро хусусий ҳуқуқ: Дарслик / Муаллифлар жамоаси || I.Rustambekov umumiy tahriri ostida

² Халқаро хусусий ҳуқуқ: Дарслик / Муаллифлар жамоаси || I.Rustambekov umumiy tahriri ostida

бормоқда. Ҳакамлик судларига (халқаро тижорат арбитражи) эмас, давлат хўжалик судларига тааллуқли масалалар кўриб чиқилади.

Ўзбекистонда юқори даражада қулай инвестиция муҳитини шакллантириш мақсадида иқтисодий либераллаштириш, сармоядорлар, айниқса, хорижий инвесторлар фаолияти учун қулай ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, халқаро иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистонда бизнес субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ва мамлакатимизнинг инвестициявий жозибдорлигини оширишда низоларни ҳакамлик судларида ҳал қилиш механизмнинг жорий этилгани алоҳида аҳамиятга эга. Хусусан Президентимизнинг 2018-йил 5-ноябрда Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузурида “Тошкент халқаро арбитраж марказини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори муҳим қарор ҳисобланади. Сўнгги ҳал қилув қарорида шуни келтириб ўтиш жоизки даъвогарнинг талабини жавобгар томонидан бажаришга рози. Шундай экан арбитраж суд фаолиятини давом эттиришни мақсадга мувофиқ ҳисобламаймиз

2-назарий савол

Халқаро хусусий ҳуқуқ соҳасида коллизия нормаларни қўллаш учун қандай асослар мавжуд?

“Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ таъминланади. Улар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва халқаро шартномалари билан белгиланган бурчларни адо этадилар”³

³ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси_1992 йил

Халқаро хусусий ҳуқуқ соҳаси маълум бир давлатга тегишли бўлган ҳуқуқий муносабатларни эмас, балки турли давлатларнинг ички ҳуқуқ тизимига оид бўлган муносабатларни ҳам қамраб олади ва ҳуқуқий тартибга солишда иштирок этади. Фуқаролик ҳуқуқи соҳаси ва халқаро хусусий ҳуқуқ соҳаси табиати жиҳатдан бир-бирига ўхшаш муносабатлар асосида ташкил топган бўлиб, халқаро иқтисодий алоқаларнинг ривожланиши натижасида уларда мазмунан ўзгариш юз берди, халқаро хусусий ҳуқуқ нисбий мустақил ҳуқуқ соҳаси сифатида намоён бўла бошлади. Коллизион нормалар-фуқаролик, оила, меҳнат ва халқаро тусдаги бошқа ҳуқуқий муносабатга қайси давлат ҳуқуқи қўлланилиши лозимлигини кўрсатувчи меъёрлар. Коллизион ҳуқуқ таркибига киради. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 6-бўлимида **халқаро хусусий ҳуқуқ нормаларини фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга нисбатан татбиқ қилишнинг** умумий қоидалари, жисмоний ва юридик шахслар, шахсий номулкӣ ҳуқуқлар, интеллектуал битимлар, вакиллик, даъво муддати, ашъевий ҳуқуқлар, шартнома ва шартномадан ташқари мажбуриятларга, ворислик ҳуқуқига оид коллизион нормаларлар белгилаб берилган. Уларга кўра, жисмоний шахс қайси мамлакат фуқароси бўлса, шу мамлакат ҳуқуқи унинг шахсий қонунини ҳисобланади. Шахс икки ёки ундан ортиқ фуқароликка эга бўлган тақдирда, у қайси мамлакат билан энг кўп узвий боғланган бўлса, унинг учун ўша мамлакат ҳуқуқи шахсий қонун ҳисобланади. Масалан, “Франциянинг қонунини бўйича 18 ёшга тўлган қиз ота-онасининг розилигисиз никоҳдан ўтиш ҳуқуқига эга эмас, Ўзбекистон қонунини бўйича 18 ёшга тўлган эркак ёки 17 ёшга тўлган аёл ихтиёрий равишда никоҳ тузишлари мумкин. Чет эл фуқароси билан Ўзбекистон фуқароси ўртасида тузиладиган никоҳ тузишнинг шартлари Ўзбекистон қонунлари билан белгиланади. Агар Ўзбекистонга ташриф буюрган француз қиз Ўзбекистонлик йигити билан ота-онасининг розилигисиз никоҳдан ўтган бўлса, бундай никоҳ қандай баҳоланиши керак, яъни у ҳақиқийми ёки ҳақиқий эмас, деб топилиши керакми?” Ўзбекистон қонунини бўйича ҳақиқий, лекин Франция қонунини бўйича бунинг акси, чунки қиз ота-онасининг розилигини олган эмас. Бундай ҳолатда француз қизини Ўзбекистонда никоҳдан ўтказиш, яъни ушбу никоҳни қайд қилиш учун Франция қонунини қўллаш талаб қилинмайди. Лекин француз қизи ўз ватанига қайтиб борганидан сўнг никоҳдан ажралмоқчи бўлса, бунинг учун Франция қонунига асосан ота-онасининг розилигини олмаганлиги асос бўлиши мумкин.

Берилган масалада коллизия нормани аниқлаш ва унинг ёрдамида тегишли давлат ҳуқуқини қўллаш талаб қилинади. Демак фуқаролар Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 13-17- моддаларига мувофиқ никоҳ тузилган ва ушбу никоҳ Ўзбекистон ҳудудида тузилгани учун у Ўзбекистон қонунига асосан қайд қилинади, никоҳни бекор қилиш эса Франция қонунига биноан Францияда амалга оширилиши мумкин.

Ўзбекистон ҳудудида Чет эл фуқаролари Ўзбекистон фуқаролари фойдаланадиган ҳуқуқ лаёқатига тенг эга бўлганлари каби никоҳ лаёқатига ҳам эгадирлар. Никоҳ тузиш тартиби ва уни расмийлаштириш учун белгиланган шартлар (Оила кодексининг 13-17-моддалари) чет эл фуқаролари учун ҳам тааллуқлидир. Шунга кўра ана шу моддаларда белгиланган шартлар бузиладиган ва никоҳ тузишга монелик қилувчи (Оила кодексининг 16-моддаси) ҳолатлар бўлса, никоҳни қайд қилишга йўл қўйилмайди. Масалан чет эл фуқаросининг қонуни бўйича унга икки ёки ундан ортиқ хотин олиш (полигамлик никоҳ) ҳуқуқи назарда тутилган бўлсада Ўзбекистон ҳудудида ва Ўзбекистон қонунига мувофиқ унинг иккинчи никоҳи қайд қилинмайди. Демак бундай ҳолларда Ўзбекистон қонуни қўлланилади. Лекин полигамлик никоҳда йўл қўядиган қонунга асосан тузилган бундай никоҳдан туғилган болалар учун Ўзбекистон суди қарори билан алимент ундириш мажбурияти бекор қилинмайди, чунки чет эл қонунига асосан чет элда туғилган болалар учуналимент ундириш қонунига Ўзбекистон қонунига зид келмайди. Ушбу ҳолатга яъна бир мисол келтирадиган бўлсам “ХХР фуқароси ва Ўзбекистон фуқароси ўртасидаги оилада 3-нафар фарзанди бор Ўзбекистон қонунчилигида фарзанд кўриш сони оилада чекланмаган аммо Хитой қонунчилигида 1979 йилдан бери (2015 йилгача) бир оила бир фарзанд тамойили асоси амалда”

Юқоридаги ҳолатлардан шундай умумий хулосага келишимиз мумкинки Халқаро хусусий ҳуқуқ соҳасида коллизия нормаларни қўллаш асослари шундаки юзага келган муаммоли вазиятнинг ечимини қайси давлат ҳуқуқий нормалари асосида тарафларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига мос бўлган нормаларни қўллашдан иборат.

19-назарий савол

СМГС ва КОТИФ бўйича халқаро темир йўл моддий ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий шартларини ёритинг.

Темирйўл транспорти иқлимий шароитлар ва йил фасллари қандай бўлишига қарамасдан ҳамма вақт ишлайверади. Унинг тезлиги катта, юк ташиш таннари нисбатан паст. Темирйўл магистралларини турли йўналишга қуриш мумкин. Ҳозирги вақтда мамлакатимиз темирйўлларининг умумий узунлиги 6 минг километрдан ошгани бунинг исботидир Ўзбекистонда темирйўллар қўшни мамлакатлардагига (Қозоғистондан ташқари) қараганда кўп ва техник жиҳатдан улардан олдинда туради⁴ Ҳозирги вақтда ўз таркибига кўра анча эътиборли ва ўз қарорларини рўёбга чиқариш учун катта имкониятларга эга бўлган ҳукуматлараро транспорт ташкилотларининг фаолияти тобора биринчи даражали аҳамият касб этмоқда. Темирйўл транспорти қуруқликда юк ташиш оборотига кўра энг йирик тармоқдир. Бунда унинг салмоғи ривожланаётган мамлакатларда, айниқса, юқоридир. Ҳозирги вақтда жаҳон темирйўлларининг умумий узунлиги 1,2 млн. км ни ташкил қилади. Аммо темирйўллар жаҳон мамлакатларининг атиги 140 тасида бўлиб, йўллар умумий узунлигининг ярми АҚШ, Канада, Россия, Ҳиндистон, Хитой, Германия, Аргентина, Австралия, Франция, Бразилиядан иборат «биринчи ўнлик» мамлакатлари ҳиссасига тўғри келади.

Бошқа хорижий давлатлардаги каби Ўзбекистонда ҳам транспорт конвенцияларига мос равишда халқаро ташувларни тартибга солувчи махсус нормаларни қамраб олган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар:

- Ҳаво кодекси (1993 йил),
- Фуқаролик кодекси (1997 йил),
- "Автомобил транспорти тўғрисида" (1998 йил),
- "Темир йўл транспорти тўғрисида" (1998 йил),
- "Автомобил йўллари тўғрисида" (1992 йил),
- "Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида" (1999 йил),
- "Махсус юклар ва ҳарбий таркибларнинг транзити тўғрисида" (2001 йил) ва бошқа қонунлар қабул қилинган.

Халқаро темир йўл транспорти ташкилотини ташкил этган 1980 йилги Халқаро транспорт шартномаси (КОТИФ) темир йўл транспортини тартибга солишнинг асосий шартномаларидан биридир. КОТИФ етказиб берилувчи

⁴ Tajan-Saraxs-Mahshad temiryo'lining ochilish marosimi nutqidan_1996.

товарларга зарар етказилганда темир йўлнинг ХВФ ҳисоби бирлигида мажбуриятларининг максимал ҳажмини белгилайди; етказиб беришнинг кечикиши натижасида етказилган зарарлар юк эгасига уч маротаба ташиш тўловлари доирасида қопланади. Темир йўл транспорти соҳасида халқаро ташкилот – Темир йўллар ҳамкорлиги ташкилоти ОСЖД темир йўл, шунингдек автомобил транспорти соҳасидаги талай масалалар билан шуғулланувчи идоралараро ташкилот бўлиб, Европа, Осиё, МДҲ мамлакатлари унинг қатнашчиларидир. ОСЖДнинг асосий вазифаси Халқаро йўловчи ва юк қатновлари тўғрисидаги битимлар (СМГС ва СМПС) ишларини юритишдан иборат. Ўзбекистон Республикаси иштирокидаги ташқи иқтисодий битимлар тизимида темир йўл, автомобил, ҳаво транспортига тааллуқли битимларининг салмоғи ошиб бормоқда. Уларда одатда товарлар, йўловчилар ва бағажни ҳаво, темир йўл, автомобил йўллари орқали ташишда юкларни ташишга қабул қилиш, ташиш усуллари ва қиймати, шунингдек у билан боғлиқ йиғимларга тааллуқли ҳамма масалаларда ўзаро мумкин қадар қулайлик берилиши айтиб ўтилади. Айрим савдо шартномаларида томонларнинг зикр этилган транспорт турларида юклар ва йўловчилар ташиш тўғрисида битимлар тузиш ниятида эканлиги кўрсатиб ўтилган бўлиб, бу кейинчалик асосан амалда рўёбга чиқарилган.

Халқаро ташиш соҳасидаги коллизион нормалар. Халқаро ташишлар учун коллизион нормалар давлатлараро битимлар яъни транспорт конвенциялари билан, булар бўлмаса ёки уларда коллизион масалалар тартибга солинмаган бўлса, ички ҳуқуқ билан белгиланади (масалан, Фуқаролик кодексининг 6-бўлими). Халқаро транспорт соҳасидаги коллизион нормаларнинг бошқа умумий ўзига хослиги асосий институт – ташиш шартномасининг бир қанча коллизион боғланишлар таъсирига бўйсундирилишидан (боғланишларнинг кўплиги ва сочилиб кетганлигидан) иборатдир.

Халқаро қатнов тўғрисидаги битимлар ва ички қонун ҳужжатлари юклар ва йўловчилар ташиш бўйича муносабатлар учун қуйидаги коллизион боғланишларни назарда тутади:

- 1) жўнатиш мамлакати қонуни;
- 2) ўтиб борилаётган мамлакат қонуни;
- 3) юк тўхтатиб қолинган (турилган) мамлакат қонуни;
- 4) ташиш шартномаси ўзгартириладиган мамлакат қонуни;
- 5) ҳодиса содир бўлган жой мамлакати қонуни;

- 6) юк тайинланган мамлакат қонуни;
- 7) даъво (талаб) билдирилган мамлакат қонуни;
- 8) судида даъво (суд қонуни) кўриб чиқиладиган мамлакат қонуни.

Темир йўл транспорти билан ташишлар соҳаси учун Юкларнинг халқаро катнови тўғрисидаги Битим (**СМГС Битими**) муҳим ўринни эгаллайди. 1998 йил таҳририда амал қилаётган ушбу транспорт конвенциясида Европа ва Осиё минтақасидан 22 давлат қатнашади, жумладан Ўзбекистон Республикаси унга 1992 йилда қўшилган. 1997 йил 1 октябрда Боку шаҳрида “СМГСнинг алоҳида нормаларини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида”ги Битим МДХ иштирокчи-давлатлари, Латвия, Литва, Эстония давлатлари темир йўл маъмуриятлари томонидан имзоланган ва 1998 йил 1 июлдан кучга кирган. Бу ҳужжат СМГС қоидаларини қўллаш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳужжатлардан бири ҳисобланади. Ташқи савдо юклари СМГС Битими иштирокчиси ҳисобланган давлатларга юкни жўнатиш мамлакати қонуни қоидаларига биноан тузилган халқаро юк хати асосида жўнатилади. Бироқ юкларни маркировкалаш ва транспорт ҳужжатларини расмийлаштиришга оид қўшимча қоидалар СМГС Битими талабларидан ҳисобланади. Юкни олиш мамлакатида юк шу мамлакатнинг қонунларига биноан топширилади, аммо шунда ҳам СМГС Битими яна қўшимча кўрсатмаларни, яъни юкларнинг сақланмаганлиги аниқланганда тижорат далолатномаларини тузиш тўғрисида махсус қоидаларни назарда тутди.

Темир йўлларнинг халқаро йўналишларида юк ва йўловчиларни ташиш асосан кўптомонлама халқаро шартнома – Берн конвенциялари ва унинг узвий давоми ҳисобланадиган халқаро темир йўл ташишлари тўғрисидаги Битим (КОТИФ) билан тартибга солинади. Ўзбекистон Республикаси ушбу транспорт конвенциясига қўшилмаган бўлсада, уларнинг қоидалари, хизмат йўриқномалари ва бошқа норматив ҳужжатлари мамлакатимизнинг ташқи савдо юklarини ғарбий Европа давлатларига жўнатиш ва Ўзбекистонга ташишда қўлланилади. СМГС Битими ва уни тўлдирувчи халқаро транзит тарифи асосида Ўзбекистоннинг ташқи савдо юklarини ушбу СМГС Битим иштирокчиси бўлмаган ғарбий Европа давлатларига ва улардан яна Ўзбекистонга темир йўлда ташишларни амалга ошириш мумкин. Бунинг учун экспорт юklarини жўнатиш мобайнида СМГС Битими бўйича тузилган юк хатига СМГС Битими иштирокчиси бўлган мамлакатнинг чиқиш темир йўл бекати юк олувчи сифатида кўрсатилади, юк хатининг айрим аризалар жадвалига эса ғарбий Европа мамлакатларидан бири юкнинг охириги олувчиси деб кўрсатилади. Ана шундай кўрсатма асосида чегара темир йўл

бекати маъмурияти томонидан ғарбий Европа мамлакатлари темир йўллари иштирокчи бўлган КОТИФнинг талабларига асосланган янги юк хати ёзиб берилади ва юк охири олувчига жўнатилади. Ўзбекистонга ғарбий Европа мамлакатларидан юклар жўнатилса, аввал КОТИФ бўйича юк хатиттузилади, сўнгра тегишли чегара темир йўл бекатида СМГС Битимига асосланган юк хати қайта тузилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Халқаро хусусий ҳуқуқ. Олий ўқув юртлари учун дарслик.
//Ҳ.Р.Раҳмонқулов ва бошқ. /Ҳ.Б.Бобоев, М.Х.Рустамбоев,
О.Оқюлов, А.Р.Раҳмановларнинг умумий таҳрири остида. - Т.:
ТДҲИ нашриёти, 2002,488 бет.
2. “Маъмурий ишларни кўришда биринчи инстанция суди томонидан
процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари
тўғрисида”ги 2018 йил 19майдаги 15-сонли қарори.
3. Халқаро хусусий ҳуқуқ: Дарслик
4. И.Рустамбеков умумий таҳрири остида. –Т.: ТДЮ, 2019. – 354 б
5. Халқаро хусусий ҳуқуқнинг долбзар муаммолари ва ривожланиш
истикболлари.// Муаллифлар жамоаси – Тошкент:
«Адабиётчунлари» нашриёти,2014,328 б 4. Ҳамраев С. Халқаро
хусусий ҳуқуқ. Ўқув қўлланма.-Т.: "Адолат", 2000 й.
6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент-2019.
„Адолат”
7. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси // “Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2019 й.
8. Tajan-Saraxs-Mahshad temiryo’lining ochilish marosimi nutqidan_1996